

Laboratorňa Diagnostika, XXVIII, 2, 2023: 26–26

**VZDĚLÁVÁNÍ V KLINICKÉ BIOCHEMII/LABORATORNÍ MEDICÍNĚ
Z PERSPEKTIVY ČR A EFLM: JAKÝ JE ZÁJEM O OBOR, INFORMAČNÍ ZDROJE
A PŘÍLEŽITOSTI K ODBORNÉMU ROZVOJI**
**EDUCATION IN THE FIELD OF CLINICAL BIOCHEMISTRY/LABORATORY MEDI-
CINE IN THE CZECH REPUBLIC AND FROM THE EFLM PERSPECTIVE: INFORMA-
TION RESOURCES AND PROFESSIONAL DEVELOPMENT OPPORTUNITIES**

Rajdl Daniel

Ústav klinické biochemie a hematologie, Lékařská fakulta v Plzni a Fakultní nemocnice Plzeň

rajdl@fnplzen.cz

SOUHRN

Prezentaci uvedeme souhrnem organizace pre- a postgraduálního vzdělávání v ČR a motivací mladých kolegů do oboru nastoupit. Navážeme úlohou Evropské federace klinické chemie a laboratorní medicíny (EFLM), která sdružuje odborné společnosti laboratorní medicíny (LM) z celé Evropy a nabízí celou řadu příležitostí k odbornému růstu expertů LM. V prezentaci představíme informační zdroje (např. Evropský syllabus formou multimediálního kurzu, webináře, el. knihy a odborné časopisy) sdružené pod EFLM Academy a možnosti odborných stáží v zahraničí (EFLM LabX, IFCC PEP). Vyzdvihneme projekty EFLM, do kterých se můžete aktivně zapojit (sekce Young Scientists, odborné pracovní skupiny). Nezapomeneme ani na aktivity zaměřené na propagaci LM odborné i laické veřejnosti (European Laboratory Day a Laboratory Week).

Klíčové slova: EFLM; vzdělávání; specializace; laboratorní medicína

ABSTRACT

We will introduce the presentation with a summary of the organisation of pre- and postgraduate education in the Czech Republic and the motivation of young colleagues to enter the field. We will follow up with the role of the European Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine (EFLM), which brings together professional societies of laboratory medicine (LM) from across Europe and offers a range of opportunities for professional growth for LM experts. In this presentation, we will introduce the information resources (e.g. European Syllabus in the form of multimedia course, webinars, e-books and professional journals) associated under the EFLM Academy and the opportunities for fellowships abroad (EFLM LabX, IFCC PEP). We will highlight EFLM projects in which you can actively participate (Young Scientists section, expert working groups). We will not forget the activities aimed at promoting LM to the professional and general public (European Lab Day and Laboratory Week).

Key words: EFLM; education; specialization; laboratory medicine